

Formidlingsaktivitet

Art: Citizen Science.

Sted: Kunstrum Fyn, Tårup.

Skole: 4Kløverskolen, klassetrin 8. – 9. klasse, Frørup / Tårup.

Dato: 07. september 2023.

Tid: 09:00 – 13:00.

Antal elever: ca. 16.

Pictures for public? Yes. Permission obtained.

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF/SDUB).

